

Ganadería y paisaje: una cadena de valor del agroturismo

www.af4eu.eu

Paisaje agroforestal en Evrytania – Grecia (foto de V. Lappa)

La cadena de valor del agroturismo comprende un conjunto de actividades relacionadas. Estas actividades se realizan en la misma zona y crean una experiencia turística muy especial. El pastoreo extensivo tradicional y especialmente la trashumancia estacional de un gran número de rebaños de cabras y ovejas, en la región montañosa de Evritania, Grecia, ha creado el paisaje agroforestal de altos valores culturales y ecológicos del que disfrutamos hoy en día. Sobre la base del pastoreo extensivo y la ganadería estacionalmente móvil, se pueden crear muchas oportunidades para el desarrollo de productos turísticos.

El paisaje agroforestal, no perturbado por la intensa actividad humana, es reconocido como uno de los indicadores más fuertes del turismo sostenible y su preservación se basa en la gestión racional de los recursos naturales y la presencia continua de ganaderos y rebaños en las montañas. El tratamiento especial por parte de las autoridades nacionales competentes de las regiones que pueden apoyar estas experiencias turísticas es crucial para mejorar los servicios y productos que pueden ofrecer y para su desarrollo económico.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera

Departamento de Silvicultura y
Gestión del Medio Natural,
Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.